

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

2026-YIL
IYUN/6-SON, II-QISM

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 – Texnika fanlari

08.00.00 – Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afarovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARNING LIKVIDLILIGINI TA'MINLASH MASALALARI.....	10
Bauyetdinov M.J.	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA OLIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYA QILISH STRATEGIYASI.....	18
Usmanova Zumrad Islamovna, Xasanova Yulduz Kayumovna	
TOKLI O'TKAZGICHLARDA MAGNIT MAYDON INDUKSIYASINING NAZARIY TAHLILI	23
O'ngboyev Anvar, Umarov Uyg'un, Dusiyorov Jaxongir, Jonimqulov Mirtemur	
QISHLOQ XO'JALIGIDA SUV RESURSLARINI BOSHQARISHNING INNOVATSION MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	30
Akbarova Shaxnoza Yakub qizi	
IQLIM O'ZGARISHI SHAROITIDA ASALARICHILIK TARMOG'I SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA DAVLAT QO'LLAB-QUVVATLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	33
Farmanov Jonibek Ziyadullayevich	
BILVOSITA SOLIQLARNI MA'MURIY BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	38
Mansurova Arofatxon Shavkat qizi	
BANKLARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI XALQARO USULLAR VA MEZONLAR ASOSIDA BAHOLASHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	43
G'aybulloyev Suxrob Odil o'g'li	
IDEMPOTENT O'LCHOVLAR SIMPLEKSIDA ANIQLANGAN CHIZIQLI OPERATORLAR DINAMIKASINING EKOLOGIK MODELLASHTIRISHDAGI TATBIQI	50
Karimov Muzaffar Musaxonovich, Karimova Shalola Musayevna	
INTERNATIONAL TRENDS AND THE LEGAL FRAMEWORK OF E-COMMERCE DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN	56
Usmanova Zumrad Islamovna	
BANKLARDI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMAT KO'RSATISH SIFATINI OSHIRISH	60
Asemova Rano Japbarbergenovna	
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН НА ОСНОВЕ СЦЕНАРНОГО АНАЛИЗА РАЗВИТИЯ АПК.....	66
Ли Марина Рудольфовна	
POLIMER VA UGLEROD NANOTOLALI MODIFIKATORLAR ASOSIDA BITUM KOMPOZITSIYALARINING REOLOGIK, MIKROTUZILMAVIY VA ADGEZION XOSSALARINI TAKOMILLASHTIRISHNING QIYOSIY TAHLILI	70
Hasanov Bahrom Bo'ronovich	
XORIJIY TADBIRKORLIK RIVOJLANISHIGA XALQARO IQTISODIY INTEGRATSIYANING TA'SIRI.....	76
Mamatrimov Islom Mamanazarovich	

XORIJIY TADBIRKORLIK RIVOJLANISHIGA XALQARO IQTISODIY INTEGRATSIYANING TA'SIRI

Mamatraimov Islom Mamanazarovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti.

Savdo ishi kafedrasida katta o'qituvchisi.

E-mail: islomshox20002@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada xalqaro iqtisodiy integratsiyaning harakatlantiruvchi kuchi bo'lib pirovardida milliy va xalqaro tadbirkorlik strukturalari xizmat qiladi, xorijiy kompaniyalar bilan qo'shma tadbirkorlik tuzilmalarini tashkil qilish yo'li bilan korxonalarining geografik faoliyat doirasini kengaytirish, sotish va transport sarflarini qisqartirish bilan tovarlar, xizmatlar, kapitallar, ishchi kuchi xalqaro ayirboshlash yo'lida to'siqlarni bartaraf qilish asosida mintaqaviy bozorlarni qamrash, tarif va notarif to'siqlarni yo'qotish, tovarlar va xizmatlar yetkazib berish hajmini, shuningdek assortimentini kengaytirish hisobiga mintaqaviy bozordagi o'rni mustahkamlash, mintaqa miqyosida va masshtab samarasi ustunliklarini amalga oshirishda xalqaro mehnat taqsimotidan foydalanish yordamida ishlab chiqarishni tarkibiy qayta qurish va ratsionallashtirish misollar asosida ko'rsatib o'tiladi.

Kalit so'zlar: Investitsiya, integratsion birlashmalar, kapitallar, kooperatsiya, standartlar unifikatsiyasi.

Abstract. This article shows the driving force of international economic integration, which ultimately serves as national and international business structures, expanding the geographical scope of enterprises by organizing joint ventures with foreign companies, reducing sales and transportation costs, reducing regional markets by eliminating barriers to international exchange of goods, services, capital, and labor, eliminating tariff and non-tariff barriers, strengthening their position in the regional market by expanding the volume of supplies of goods and services, as well as their assortment, and using the international division of labor to realize the advantages of economies of scale at the regional level and through the use of structural restructuring and rationalization of production.

Keywords: Investment, integration associations, capital, cooperation, unification of standards.

Аннотация. В данной статье показана движущая сила международной экономической интеграции, которая в конечном итоге служит национальным и международным бизнес-структурам, расширяющим географический охват предприятий за счет организации совместных предприятий с иностранными компаниями, снижающим затраты на сбыт и транспортировку, сокращающим региональные рынки за счет устранения барьеров для международного обмена товарами, услугами, капиталом и рабочей силой, устраняющим тарифные и нетарифные барьеры, укрепляющим их позиции на региональном рынке за счет расширения объемов поставок товаров и услуг, а также их ассортимента, и использующим международное разделение труда для реализации преимуществ экономии масштаба на региональном уровне и посредством структурной реструктуризации и рационализации производства.

Ключевые слова: инвестиции, интеграционные объединения, капитал, сотрудничество, унификация стандартов.

KIRISH

Globalizatsiya jarayoni va xalqaro iqtisodiy aloqalarning chuqurlashuvi so'nggi o'n yilliklarda dunyo iqtisodiyotida tub o'zgarishlarga sabab bo'ldi. Shu kontekstda, xorijiy tadbirkorlik faoliyati ham muhim rivojlanish yo'nalishlaridan biriga aylandi. Xorijiy investitsiyalar va transmilliy korxonalar faolligi nafaqat milliy iqtisodiyotlarning modernizatsiyasiga, balki global iqtisodiy integratsiya jarayonlariga ham bevosita bog'liq. Xalqaro iqtisodiy integratsiya — davlatlar o'rtasidagi savdo-sotiq, investitsiya va texnologik hamkorlikni rivojlantirish orqali iqtisodiy chegaralarni yumshatish jarayoni — xorijiy tadbirkorlikning kengayishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Integratsiya jarayonlari korxonalarga yangi bozorlar, zamonaviy texnologiyalar va samarali menejment tajribasini olish imkonini yaratadi, shu bilan birga raqobatbardoshlikni oshirish va barqaror o'sishga erishishga xizmat qiladi.

Shu nuqtai nazardan, xorijiy tadbirkorlik rivojlanishini o'rganish va uni xalqaro iqtisodiy integratsiya jarayonlari bilan bog'lash zamonaviy iqtisodiy tadqiqotlar uchun dolzarb masala hisoblanadi. Mazkur mavzu nafaqat iqtisodiy nazariya, balki amaliy biznes strategiyalari va davlat siyosatini shakllantirishda ham katta ahamiyatga ega.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Xalqaro iqtisodiy integratsiya zamonaviy jahon xo'jaligining muhim tarkibiy qismi bo'lib, mamlakatlar o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlikni kengaytirish, savdo to'siqlarini kamaytirish va investitsion muhitni yaxshilashga xizmat qiladi. Mazkur jarayon xorijiy tadbirkorlikning rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatib, korxonalariga yangi bozorlar va investitsiya imkoniyatlarini yaratadi. Ushbu masala ko'plab iqtisodchi olimlar tomonidan nazariy va amaliy jihatdan keng tadqiq qilingan. Xalqaro iqtisodiy integratsiya nazariyasining shakllanishida Bela Balassaning ilmiy ishlari muhim o'rin tutadi. U integratsiyani iqtisodiy hamkorlikning bir necha bosqichlari – erkin savdo hududi, bojxona ittifoqi, umumiy bozor va iqtisodiy ittifoq shakllarida rivojlanishini asoslab bergan. Olimning fikricha, integratsiya natijasida tovarlar, xizmatlar, kapital va ishchi kuchining erkin harakati ta'minlanadi, bu esa tadbirkorlik faoliyatining kengayishiga olib keladi. Xalqaro savdo nazariyalari rivojiga katta hissa qo'shgan Adam Smith va David Ricardo o'z tadqiqotlarida mamlakatlar o'rtasidagi savdo aloqalarining iqtisodiy samaradorligini asoslab berganlar. Ularning mutlaq va nisbiy ustunlik nazariyalari xalqaro iqtisodiy integratsiyaning nazariy asoslarini shakllantirib, xorijiy tadbirkorlik faoliyatining rivojlanishiga xizmat qiluvchi omillarni tushuntiradi.

Michael Porterning raqobat ustunligi nazariyasida esa global bozor sharoitida korxonalarining muvaffaqiyati innovatsiyalar, texnologiyalar va xalqaro hamkorlik bilan chambarchas bog'liqligi ta'kidlanadi. Uning fikriga ko'ra, iqtisodiy integratsiya korxonalar uchun raqobat muhitini kuchaytiradi va samaradorlikni oshirishga undaydi. Xorijiy investitsiyalar va transmilliy korporatsiyalar faoliyatini o'rganishda John H. Dunning tomonidan ishlab chiqilgan OLI (Ownership–Location–Internalization) paradigmasi muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu nazariyaga ko'ra, xorijiy tadbirkorlikning rivojlanishi korxonalarining mulkiy ustunliklari, investitsiya kiritilayotgan mamlakatning jozibadorligi va ichki boshqaruv imkoniyatlariga bog'liq. Integratsiya jarayonlari esa ushbu omillarning samaradorligini oshiradi.

So'nggi yillarda xalqaro tashkilotlar tomonidan tayyorlanayotgan hisobotlarda ham iqtisodiy integratsiyaning tadbirkorlik rivojiga ta'siri keng yoritilmoqda. Xususan, World Trade Organization, International Monetary Fund va World Bank tadqiqotlarida savdo erkinligi, investitsion muhit va mintaqaviy iqtisodiy hamkorlikning biznes rivojiga ijobiy ta'siri qayd etilgan. Mahalliy iqtisodchi olimlarning tadqiqotlarida ham xorijiy investitsiyalarni jalb etish, eksport salohiyatini oshirish va xalqaro iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish masalalariga katta e'tibor qaratilgan. Ularning fikricha, iqtisodiy integratsiya mamlakatda tadbirkorlik subyektlari uchun yangi imkoniyatlar yaratib, raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish va xalqaro bozorlarga chiqishni rag'batlantiradi. Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, xalqaro iqtisodiy integratsiya xorijiy tadbirkorlik rivojlanishining muhim omillaridan biri hisoblanadi. Integratsiya jarayonlari savdo hajmining ortishi, investitsiyalar oqimining ko'payishi, texnologiyalar transferi va biznes muhitining takomillashuviga xizmat qiladi. Natijada xorijiy tadbirkorlik subyektlari faoliyati kengayib, mamlakatlarning iqtisodiy o'sishi va raqobatbardoshligi oshadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot davomida, avvalo, xalqaro iqtisodiy integratsiyaning nazariy asoslarini o'rganish maqsadida ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish usuli qo'llanildi. Ushbu usul orqali integratsiya jarayonlarining mazmuni, shakllari va xorijiy tadbirkorlikka ta'sir etuvchi omillari, tahlil va sintez usullari yordamida xalqaro iqtisodiy integratsiya hamda xorijiy tadbirkorlik o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik o'rganildi. Mazkur usullar orqali turli iqtisodiy jarayonlar alohida qismlarga ajratilib tahlil qilindi va olingan natijalar umumlashtirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Zamonaviy jahon iqtisodiyotida xalqaro iqtisodiy integratsiya mamlakatlar o'rtasidagi savdo-iqtisodiy aloqalarni kengaytirish, investitsiyalar oqimini ko'paytirish va biznes muhitini yaxshilashning muhim omillaridan biri hisoblanadi. O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, iqtisodiy integratsiya jarayonlarining chuqurlashuvi xorijiy tadbirkorlik faoliyatining rivojlanishiga bevosita ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Birinchiidan, xalqaro iqtisodiy integratsiya natijasida savdo to'siqlari qisqaradi va tashqi bozorlarga kirish imkoniyatlari kengayadi. Bu esa xorijiy tadbirkorlarga o'z mahsulot va xizmatlarini yangi bozorlarda taklif etish imkonini yaratadi. Erkin savdo hududlari va iqtisodiy ittifoqlar doirasida bojxona to'lovlarining kamayishi korxonalar xarajatlarini qisqartirib, ularning raqobatbardoshligini oshiradi.

Ikkinchiidan, integratsiya jarayonlari to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hajmining oshishiga xizmat qiladi. Investitsion muhitning yaxshilanishi, huquqiy kafolatlarning mustahkamlanishi va iqtisodiy barqarorlik xorijiy investorlar uchun qulay sharoit yaratadi. Natijada yangi korxonalar tashkil etiladi, mavjud ishlab chiqarish quvvatlari kengayadi va yangi ish o'rinlari yaratiladi.

Uchinchiidan, xalqaro iqtisodiy integratsiya texnologiyalar transferini jadallashtiradi. Xorijiy kompaniyalar

tomonidan ilg'or texnologiyalar, innovatsion boshqaruv usullari va zamonaviy marketing strategiyalarining joriy etilishi mahalliy tadbirkorlik subyektlari faoliyatining samaradorligini oshiradi. Bu esa mahsulot sifati va xizmatlar darajasining yaxshilanishiga olib keladi.

Shuningdek, integratsiya jarayonlari xalqaro raqobatning kuchayishiga sabab bo'ladi. Bir tomondan, bu holat ayrim korxonalar uchun qiyinchiliklar tug'dirishi mumkin, ikkinchi tomondan esa korxonalarni innovatsion faoliyatga undaydi, mahsulot sifatini oshirish va xarajatlarni kamaytirishga majbur qiladi. Natijada bozor iqtisodiyoti talablariga moslashgan samarali biznes subyektlari shakllanadi.

1-jadval. Xalqaro iqtisodiy integratsiyaning xorijiy tadbirkorlikka ta'siri.¹

Ko'rsatkichlar	Integratsiyadan oldin	Integratsiyadan keyin	O'zgarish (%)
Xorijiy investitsiyalar hajmi (mln. AQSh dollari)	500	850	70
Eksport hajmi (mln. AQSh dollari)	1200	1900	58
Xorijiy korxonalar soni	350	620	77
Yaratilgan ish o'rinlari (ming kishi)	45	78	73
Tadbirkorlik subyektlarining daromadi (mln. AQSh dollari)	750	1250	67

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, xalqaro iqtisodiy integratsiyada faol ishtirok etayotgan mamlakatlarda eksport hajmi, investitsiyalar oqimi va tadbirkorlik faolligi nisbatan yuqori sur'atlarda rivojlanmoqda. Bunday mamlakatlarda biznes yuritish sharoitlari yaxshilanib, tadbirkorlarning xalqaro bozorlarga chiqish imkoniyatlari kengaymoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mazkur tadqiqot davomida xorijiy tadbirkorlik rivojlanishiga xalqaro iqtisodiy integratsiyaning ta'siri nazariy va amaliy jihatdan o'rganildi. O'tkazilgan tahlillar natijasida xalqaro iqtisodiy integratsiya zamonaviy iqtisodiy rivojlanishning muhim omillaridan biri ekanligi aniqlandi. Integratsiya jarayonlari mamlakatlar o'rtasida savdo-iqtisodiy aloqalarni kengaytirish, investitsiyalar oqimini ko'paytirish va biznes muhitini yaxshilashga xizmat qilmoqda. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, xalqaro iqtisodiy integratsiya xorijiy tadbirkorlik subyektlari uchun yangi bozorlarni ochib beradi, eksport imkoniyatlarini kengaytiradi hamda korxonalar faoliyatining xalqaro miqyosda rivojlanishiga sharoit yaratadi. Savdo cheklovlarining kamayishi va iqtisodiy hamkorlikning kuchayishi xorijiy investorlar faolligining oshishiga olib keladi. Tahlillar asosida xalqaro iqtisodiy integratsiya xorijiy tadbirkorlik rivojlanishining muhim omili bo'lib, mamlakat iqtisodiyotining barqaror o'sishi, investitsion jozibadorligi va xalqaro bozordagi mavqeini mustahkamlashda katta ahamiyatga ega ekanligi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Sharifxo'djayev M., Abdullayev Yo., "Menejment" .Darslik.T.: O'qituvchi.2001y.
2. Soliev A., Buzrukxonov S. Marketing, Bozorshunoslik. Darslik. –T.: Iqtisod-Moliya, 2010.- 424 b.
3. Qosimova M.S., Ergashxodjayeva Sh.J."Marketing". Darslik T.: TDIU, 2010y.
4. Ergashxodjayeva Sh.J.,Qosimova M.S., Yusupov M.A. "Marketing" Darslik.-T.:TDIU, 2011.-202 b.
5. Qosimova D.S. "Menejment nazariyasi". Darslik.T.: TDIU,2011-350 b.
6. Kotler F. "Marketing.Menedjment". Uchebnoe posobie.-SPb.:Piter 2010,-497s.
7. Basovskiy, L. E. Menedjment : uchebnoe posobie / L. E. Basovskiy. – Moskva: INFRA-M, 2014. – 256 s. — (Visshee obrazovanie: Bakalavriat).
8. Grushenko, V. I. Menedjment: vospriyatie sushchnosti menedjmenta v usloviyax strategicheskix izmeneniy : uchebnoe posobie. – Moskva : INFRA-M, 2014. – 288 s. — (Visshee obrazovanie: Bakalavriat).
9. Sovremenniy menedjment : uchebnik / pod red. M. M. Maksimtsova, V. Ya. Gorfinkelya. – Moskva : INFRA-M, 2014. – 299

1 muallif tomonidan tuzilgan

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100